

O PATRIMÔNIO MODERNO DA SAÚDE (1930 – 1960)

Renato Gama-Rosa Costa

Historiador de arquitetura e urbanismo. Dr. em Urbanismo pelo PROURB/FAU/UFRJ. Chefe do Núcleo de Estudos de Urbanismo e Arquitetura em Saúde do Departamento de Patrimônio Histórico / Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Professor do Curso de Mestrado em Saúde Pública – Departamento de Saneamento Ambiental – da Escola Nacional de Saúde Pública / Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

INTRODUÇÃO

As ações de preservação da arquitetura feita para a saúde vêm ganhando fôlego nas últimas décadas pelo mundo, através de entidades e instituições públicas preocupadas com a conservação e proteção a este tipo de programa arquitetônico. O Ministério da Saúde do Brasil, o Ministério da Saúde do Chile, o Centro Latino-americano de Informação em Ciências da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) estão trabalhando no âmbito da organização da Rede Latino-americana de História e Patrimônio da Saúde. Esta rede tem o objetivo de implementar projetos de cooperação técnico-científica voltados para a identificação, preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural da saúde¹. Movimentos pelo mundo vêm mostrando a importância de ações de salvaguarda destes bens, sobretudo hospitais e sanatórios.

A França, por exemplo, que já conta com um grande inventário de seus espaços de cura, vem apontando a dificuldade de se agregar valor patrimonial aos sanatórios construídos no entre guerras. Entre diversos fatores, cita-se primeiro a sua localização afastada dos centros urbanos – o que era positivo, passou a ser um entrave na sua reconversão; depois, fala-se da peculiaridade de suas dimensões, que prejudicaria uma adaptação a outro uso; e por fim, associa-se estes sanatórios a um “fracasso” terapêutico, pela visão dos médicos. Uma das ações pontuais, desencadeada por arquitetos e historiadores da

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

arte, seria reparar a ausência destes edifícios das listas de obras de arte do Movimento Moderno e, assim, iniciar um processo de recuperação e valorização deste acervoⁱⁱ.

No Chile, a partir da mobilização de parte da população de uma cidade face à destruição de um hospital, os temas do patrimônio cultural da saúde foram nos últimos anos reconhecidos como objetos de atenção pública no âmbito específico do Ministério da Saúde – que criou a Unidade de Patrimônio Cultural e inspirou a constituição da rede latino-americanaⁱⁱⁱ. “Deste modo desenvolve-se hoje, neste país, com uma abordagem intersectorial, descentralizada e participativa, um conjunto de ações em áreas como documentação, patrimônio arquitetônico, pesquisa histórica e difusão cultural, que afirmam a história e o patrimônio cultural como dimensões relevantes das políticas de saúde em um contexto de reforma social^{iv}”.

Na Índia, também se luta para se preservar o último sanatório do tipo solário remanescente no mundo: “(...) a quintessência do funcionalismo. Um edifício marcante e uma expressiva herança do modernismo do século XX, que exige grandes esforços para a sua conservação^v”, segundo palavras de seus defensores. Na Inglaterra, o sanatório para tuberculosos de Sully Glamorgan está sendo restaurado para o uso residencial, com vistas à sua recuperação^{vi}.

Finalmente, vale recordar que na Holanda, a eminência da destruição do sanatório de Zonnestraal ensejou a criação do Docomomo Internacional em 1985, e chamou a atenção mundial de quanto o movimento moderno em geral vem sofrendo com a desvalorização, com os efeitos da ação do tempo, da decadência e de usos impróprios^{vii}.

O Docomomo se destaca como o principal órgão responsável pela valorização desse patrimônio recente, com representações em diversos países, inclusive no Brasil, atuando através da realização de seminários, ações de registro e de inventário, denúncias e publicações. A arquitetura moderna para a saúde, em especial a sanatorial, ganhou destaque dessa entidade, em 2004, em ação conjunta com a Direção de Arquitetura e do Patrimônio no Ministério da Cultura e da Comunicação e com o Centro de Altos Estudos de

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Chaillot (Cidade da Arquitetura e do Patrimônio), através da primeira Jornada dedicada à história e à reabilitação dos sanatórios para tuberculosos construídos entre as duas grandes guerras mundiais. Considerados obsoletos, a recuperação desses sanatórios se revela um desafio para os profissionais do patrimônio e para as instituições governamentais:

Sob a égide dos médicos, aparece um novo tipo de instituição fundada sob os conceitos do isolamento, da cura pelo ar e pela luz, do repouso e da contemplação da natureza, que se transforma em modelo hospitalar. Refutando todo o academicismo, os projetos oscilam entre um funcionalismo maquiado de regionalismo e de uma pesquisa por formas inovadoras que respondem perfeitamente às preocupações dos arquitetos do movimento moderno. Marcados pelos novos conceitos da mecanização, da helioterapia e da flexibilidade, esses edifícios estão na origem de um novo modo de habitar higienista, regido por uma rigorosa disciplina médica, onde as influências sobre as tipologias dos hospitais, dos hotéis e da moradia anunciam os novos valores ambientais da sociedade contemporânea.viii

Esta mesma entidade elabora a cada ano, desde 2003, um inventário (*Documentation*) sobre um determinado programa arquitetônico, convidando as representações nacionais e regionais a apresentarem sua relação de edifícios representativos do tema escolhido. Esse tipo de registro já privilegiou as arquiteturas comercial, residencial, industrial, entre outras. O inventário de 2011, estabelecido na *XIth International DOCOMOMO Conference*, realizada na Cidade do México, foi “*HEALTH and Modern Architecture*”, partindo da intenção de se: “investigar o tema da saúde e como ela está representada na arquitetura do movimento moderno, tanto na prevenção e cuidado, quanto na cura”^x. A justificativa para a escolha do tema chamava a atenção para “uma larga variedade de ‘edifícios orientados pela medicina’ que pode ser selecionada, abrangendo desde hospitais a sanatórios e casas de repouso”^x. Segundo ainda a justificativa:

a seleção desse tema é parcialmente motivada pelas ‘análises comparativas’, que são requeridas para a possível submissão dos objetos inventariados a categoria de Patrimônio Mundial. Tais inventários podem contribuir para contextualizar alguns dos mais representativos elementos do gênero, como o Sanatório de Paimio e o de Zonnestraal ou ain-

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

da outros. (...) Os textos devem explorar as relações entre saúde, higiene e arquitetura moderna.^{xi}

Coordenado pelo Docomomo-Rio, o inventário brasileiro^{xii} apresentou as fichas do Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis (do arquiteto Paulo Motta); os hospitais Einstein e do Câncer, de São Paulo (do arquiteto Rino Levi); do sanatório de Curicica (de Sérgio Bernardes), dos hospitais da Lagoa (de Oscar Niemeyer) e do Andaraí (de Firmino Saldanha), do Laboratório de Febre Amarela da Fiocruz (do arquiteto Roberto Nadalutti), do Instituto de Puericultura, de Jorge Machado Moreira, todos localizados no Rio de Janeiro; do hospital das Clínicas de Porto Alegre (de Jorge Machado Moreira); do Instituto dos Antibióticos (de Mario Russo), em Recife; do Sanatório Santa Terezinha (projetado pela equipe da Campanha Nacional Contra a Tuberculose), em Salvador e dos Sanatórios de tuberculose projetados e construídos pela Divisão de Obras no Rio de Janeiro, Belém, Recife, Maracanaú, Vitória, Niterói, São Luís, Aracaju, Maceió, João Pessoa e São Paulo. Todos os edifícios elencados foram projetados entre os anos 1930 e 1960, dentro do período Moderno de nossa arquitetura e foram escolhidos por sua qualidade arquitetônica, construtiva e por sua representatividade para a saúde.

Hospital Albert Einstein (SP). Vista panorâmica da fachada principal. Fonte: Acervo institucional. Fevereiro de 1973.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Parque Sanatorial Santa Terezinha (BA), vista lateral. Fonte: Centro de Documentação e Referência da Odebrecht. 1942

Sanatório de Maracanaú (CE). Fonte: CPDOC / FGV. S.D.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Sanatório de Curicica (RJ) durante as obras de construção. Fonte: DAD / Fiocruz. C. 1950

Vista da fachada principal do Hospital da Lagoa. Fonte: Revista Módulo, v. III, n. 14. 1959.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Instituto de Puericultura. Fonte: Imagem UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ca. 1950. [http://www.imagem.ufrj.br/index.php?acao=detalhar_imagem&id_img=1115]

O PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE

No Brasil, os edifícios construídos para a saúde não vem sendo considerados passíveis de preservação. Poucos são os que vêm sendo preservados por seu valor histórico e/ou arquitetônico, como o caso das Santas Casas de Misericórdia e do Núcleo Histórico da Fiocruz. Por outro lado, não há nenhum instrumento que permita tanto ao estudioso quanto ao leigo recuperar a história da saúde no país através de seus monumentos.

As décadas de 1930 a 1960 foram marcadas pela criação dos serviços federais, a partir de 1941, para o combate a doenças como a tuberculose, a lepra, doenças mentais, entre outras; e pela criação do Ministério da Saúde, em 1953, separado da Educação. Em termos arquitetônicos, esta luta se traduziu na construção de hospitais gerais, hospitais de isolamento, manicômios, sanatórios, dispensários, etc. A linguagem arquitetônica utilizada refletia, em sua maioria, uma produção contemporânea à sua época, contribuindo

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

para a constituição de um rico repertório que merece ser mais bem identificado, analisado e finalmente reconhecido dentro da produção da moderna arquitetura brasileira. Sem dúvida, tal acervo merece ser preservado e recuperado o quanto antes.

Um primeiro passo está sendo dado neste sentido e se traduz em um inventário da produção arquitetônica para a saúde, desenvolvido no âmbito da Casa de Oswaldo Cruz com articulação e apoio de diversas entidades no Brasil, como as universidades UFRJ, UFSC, UFMG, UFG, UFPe, UFPa, UFPr, UFSM, o IFET-BA e o DOCOMOMO. O Segundo passo será constituir programas que busquem recursos para a preservação e a recuperação das edificações identificadas e inventariadas.

A investigação no Rio de Janeiro levantou mais de 100 edifícios construídos para a saúde ou para instituições de saúde. Estima-se que no total, contabilizando as 11 capitais contempladas no projeto^{xiii}, chegue-se a mais de 500 verbetes. Para darmos uma noção do que estamos falando, das instituições e suas edificações inventariadas no Rio de Janeiro, apenas uma pequena parte está sob tutela de proteção patrimonial, sendo que apenas três pertencem ao período Moderno (1930-1960): o Pavilhão do Refeitório Central, o Pavilhão de Cursos do Instituto Oswaldo Cruz, ambos tombados em 1998 pelo governo do Estado do Rio, e o Hospital da Lagoa, tombado em 1990, também pelo Estado, e pelo Município, em 1992.

O mesmo departamento vem pesquisando as equipes de arquitetos e engenheiros que atuaram em tais décadas na construção de espaços de saúde pública pelo Brasil. Chegou-se às equipes da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde (D.O. do M.E.S.)^{xiv}, da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT) e do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP).

A primeira atuou entre 1934 e 1977 na construção de edifícios para a saúde por todo o país (foto 2), sendo responsável por elaborar os programas arquitetônicos, os projetos, organizar as especificações e os orçamentos, executar e fiscalizar as obras^{xv}. A segunda equipe, formada a partir da criação da Campanha, em 1946, atuou com mais intensidade

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

até as duas décadas seguintes, se responsabilizando pelo desenvolvimento dos projetos e pela construção e adaptação de espaços hospitalares e sanatórios para o tratamento da tuberculose em todo o Brasil. Finalmente, a terceira equipe atuou mais fortemente entre as décadas de 1940 e a de 1970, se concentrando na construção de laboratórios e espaços de pesquisa clínica em saúde^{xvi}.

Particularmente relevante, essas equipes possuíam em seus quadros profissionais que figuram em diversas relações dos principais expoentes da Arquitetura Moderna Brasileira. A D.O. do M.E.S. contava com Jorge Ferreira – recentemente homenageado pelo DO-COMOMO Rio -, Antonio Dias Carneiro e Carlos Frederico Ferreira, entre outros. Jorge Ferreira projetou, entre vários edifícios, os pavilhões modernistas para o então Instituto Oswaldo Cruz (atual FIOCRUZ) e que hoje estão tombados. Antonio Dias Carneiro trabalhou no projeto da Colônia Gustavo Reidel e Carlos Ferreira, no da Colônia Juliano Moreira.

A CNCT, por sua vez, contava com Sérgio Bernardes em seu quadro. O Conjunto Sanatorial de Curicica, em Jacarepaguá, foi um dos primeiros projetos de Sérgio Bernardes, feito durante sua chefia no Setor de Arquitetura^{xvii} da CNCT, cargo que exerceu nos dois anos que sucederam sua formatura, 1949-1950^{xviii}. Esta experiência possibilitou ao arquiteto pôr em prática as idéias de um jovem modernista, uma vez que elas contemplavam as premissas de higiene, ausência de ornamentos, racionalidade e funcionalidade, inerentes às edificações sanatoriais.

Projetado para funcionar num período máximo de dez anos, tempo considerado a época suficiente para a erradicação da doença, o Conjunto Sanatorial de Curicica chega aos nossos dias não tão bem preservado como mereceria. Uma resolução administrativa dividiu o conjunto entre Prefeitura e Governo Federal, que pode permitir um lento processo de descaracterização da arquitetura pensada por Bernardes. Contribui para agravar este quadro, o fato de todo o conjunto estar sofrendo com a ação das chuvas e a falta de um projeto de drenagem. Os avanços do processo de favelização ao seu redor e ao longo dos rios que circundam o complexo contribuem para a preocupação quanto ao seu estado de conservação^{xix}. Por tais motivos, a Prefeitura do Rio iniciou um processo de tomba-

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

mento do sanatório, através de sua Secretaria Especial de Patrimônio, com vistas a sua preservação.

Finalmente, da equipe do Serviço Especial de Saúde Pública, destacamos o trabalho de Roberto Nadalutti no projeto do Laboratório de Febre Amarela, cuja construção foi financiada dentro da política da “boa vizinhança” entre Estados Unidos e o Brasil, através do Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA), entre 1954 e 1960. O laboratório foi erguido em Manginhos, próximo ao então Instituto Oswaldo Cruz.

A investigação destas equipes nos permite refletir sobre o papel delas na constituição do patrimônio moderno brasileiro, cujos estudos acadêmicos vêm privilegiando a atuação individual dos profissionais, negligenciando a estrutura administrativa que permitiu a construção em massa de edifícios públicos por todo o Brasil, sobretudo no período Vargas^{xx}. Segundo Segawa, outras equipes atuavam para os ministérios da Guerra; do Trabalho, Indústria e Comércio; da Fazenda; da Justiça; da Viação e Obras Públicas e da Agricultura^{xxi}.

Fora destas equipes, podemos encontrar ainda profissionais atuando para entidades privadas, como Oscar Niemeyer (responsável pelo projeto do Hospital Sul América – atual Hospital da Lagoa, juntamente com Hélio Uchôa) e Rino Levi, responsável por diversos projetos hospitalares em São Paulo.

CONCLUSÃO

A saúde, como esfera de política pública, desempenhou papel crucial na construção e consolidação da nação, do Estado e das suas relações com a sociedade. No Brasil, por exemplo, as campanhas sanitárias do início do século XX; a constituição das agências estatais federais de saúde pública entre as décadas de 1930 e 1940; a criação do Ministério da Saúde na década de 1950; o movimento da Reforma Sanitária Brasileira; a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, as Conferências Nacionais de Saúde são, entre outros, marcos de uma trajetória diretamente associada à formação de um valioso patri-

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

mônio, expresso nos mais diversos registros, bens, testemunhos e acervos de informações e conhecimento.

Neste sentido, este artigo pretendeu contribuir para a consolidação de um campo de investigação, concentrando suas reflexões sobre o período de 1930 a 1960. Tais décadas simbolizam a era de ouro da produção arquitetônica moderna brasileira, evidenciado em numerosos trabalhos já publicados sobre o tema. Entretanto, tais trabalhos não vêm se detendo especificamente sobre a produção de espaços para a saúde, cuja iniciativa é entendida como aspiração corrente dos principais atores do setor da saúde, preocupados em proporcionar para públicos amplos o encontro com momentos relevantes da memória e da história da arquitetura e da saúde.

BIBLIOGRAFIA

BITTENCOURT, TÂNIA MARIA MOTA. **PESTE BRANCA – arquitetura branca: os sanatórios de tuberculose no Brasil na primeira metade do século vinte**. São Carlos, 2000. Dissertação (mestrado). Mimeo.

CREMNITZER, JEAN-BERNARD. **ARCHITECTURE ET SANTÉ. Les temps du sanatorium en France et Europe**. Éditions A. et J. Picard, 2005.

COSTA, RENATO GAMA-ROSA. “**ARQUITETURA E SAÚDE NO RIO DE JANEIRO**” IN: PORTO, Ângela et al. *História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico – Rio de Janeiro (1808-1958)*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008.

COSTA, RENATO GAMA-ROSA. **HEALTHCARE IN BRAZIL. 1930-1960: preserving the modern architectural legacy**. IN *Docomomo Journal*, n. 37, sept. 2007.

COSTA, RENATO GAMA-ROSA; PESSOA, ALEXANDRE E RIBEIRO, CRISTINA. **RESTAURAÇÃO DO REFEITÓRIO CENTRAL**. In Anais VI Docomomo. Niterói, 2005

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

DESAI, MIKI. “**THE LAST SURVIVING SOLARIUM. JAMNAGAR, ÍNDIA (1936)**”. *Docomomo Journal*, nº 35, setembro de 2006.

NASCIMENTO, DILENE; COSTA, RENATO GAMA-ROSA; PESSOA, ALEXANDRE; MELLO, ESTEFÂNIA NEIVA DE. **SANATÓRIO DE CURICICA: um Sérgio Bernardes pouco conhecido**. In <www.vitruvius.com.br>, 2003.

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE. Termo de constituição da Rede Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da Saúde. Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, setembro de 2006. Mimeo.

OLIVEIRA, BENEDITO; COSTA, RENATO GAMA-ROSA; PESSOA, ALEXANDRE. **UM LUGAR PARA A CIÊNCIA**. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 2003.

Rede Brasil. **INVENTÁRIO NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE: bens edificados e acervos**. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Rio de Janeiro, 2006.

RIBEIRO, LOURIVAL. **A LUTA CONTRA A TUBERCULOSE NO BRASIL (apontamentos para a sua história)**. Rio de Janeiro, 1956. Editorial Sul-Americana.

SEGAWA, HUGO. “**ARQUITETURA NA ERA VARGAS: o avesso da unidade pretendida**”. In Pessoa, José; Vasconcellos, Eduardo; Reis, Elisabete e Lobo, Maria (organizadores). *Moderno e Nacional*. Niterói: EDUFF, 2006.

i Rede Brasil. Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde: bens edificados e acervos. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Rio de Janeiro, 2006.

ii Cremnitzer, Jean-Bernard. *Architecture et Santé. Les temps du sanatorium en France et Europe*. Éditions A. et J. Picard, 2005.

iii Rede Brasil. Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde: bens edificados e acervos. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Rio de Janeiro, 2006.

iv História e patrimônio cultural da saúde. Termo de constituição da Rede Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da Saúde. Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, setembro de 2006. Mimeo.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

v Desai, Miki. DOCOMOMO Journal nº 35, setembro de 2006, p. 11.

vi Como reportado pelo Docomomo do Reino Unido em seu UK Newsletter, nº 14, do outono de 2006, às páginas 10 e 11.

vii Docomomo Journal n. 27. June, 2002. Em 2003, este sanatório foi recuperado através de projeto de reabilitação desenvolvido por Wessel de Jonge, fundador do Docomomo Internacional.

viii Atas do Colóquio Histoire et Réhabilitation des Sanatoriums en Europe.

ix DOCOMOMO ISC/REGISTERS: call for homework 2011 – HEALTH (mimeo).

x DOCOMOMO ISC/REGISTERS: call for homework 2011 – HEALTH (mimeo).

xi DOCOMOMO ISC/REGISTERS: call for homework 2011 – HEALTH (mimeo).

xii A ficha do Hospital Santa Terezinha foi elaborada por Nivaldo Vieira de Andrade Junior, a do Instituto de Antibióticos por Luiz Amorim, Patrícia Menezes e Carolina Brasileiro e as demais por Renato Gama-Rosa Costa, Ana Albano Amora e Inês El-Jaick Andrade.

xiii Além do Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Belo Horizonte/Mariana/Ouro Preto (MG), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC) já tiveram seus inventários publicados. Os das demais capitais, Goiânia/Goiás Velho, Curitiba, Recife, Manaus e Belém, estão sendo finalizados.

xiv Os ministérios foram separados em 1953, separando, em consequência, a equipe e os programas arquitetônicos. Mas ambas as equipes foram desfeitas com a extinção das divisões em 1977.

xv Para maiores informações ler Oliveira et all. Um Lugar para a Ciência. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 2003.

xvi Tanto a CNCT quanto o SESP foram extintos na reforma administrativa de 1990.

xvii As outras seções, criadas como órgãos especiais da Campanha incluíam, as de Ensino, Planejamento, Engenharia, Aquisição, Distribuição, Transporte e conferência de materiais e obras e equipamentos, Pagadoria e Contabilidade e Apropriação. In Ribeiro, Lourival. A luta contra a tu-

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

berculose no Brasil (apontamentos para a sua história). Rio de Janeiro, 1956. Editorial Sul-Americana. P. 188.

xviii Bittencourt, Tânia Maria Mota. Peste Branca – arquitetura branca: os sanatórios de tuberculose no Brasil na primeira metade do século vinte. São Carlos, 2000. Dissertação (mestrado). Mimeo.

xix Nascimento, Dilene; Costa, Renato da Gama-Rosa; Pessoa, Alexandre; Mello, Estefânia Neiva de. Sanatório de Curicica: um Sérgio Bernardes pouco conhecido. In www.vitruvius.com.br, 2003.

xx Sobre a atuação de equipes de arquitetos na construção de edifícios públicos ler, Costa, Renato da Gama-Rosa; Pessoa, Alexandre e Ribeiro, Cristina. Restauração do Refeitório Central. In Anais VI DO COMOMO. Niterói, 2005; Segawa, Hugo. “Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida”. In Pessoa, José; Vasconcellos, Eduardo; Reis, Elisabete e Lobo, Maria (organizadores). *Moderno e Nacional*. Niterói: EDUFF, 2006; além das pesquisas de Flavia Britto sobre a obra de Affonso Eduardo Reidy e a equipe do Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal.

xxi Segawa, Hugo. “Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida”. In Pessoa, José; Vasconcellos, Eduardo; Reis, Elisabete e Lobo, Maria (organizadores). *Moderno e Nacional*. Niterói: EDUFF, 2006.